

YASHIL SERTIFIKAT FUQAROLIK HUQUQI OBIEKTI SIFATIDA

Tulepova Zulfiya Urazbaevna

Yuridika fakulteti, Fuqarolik va biznes huquqi kafedrası stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13826754>

Annotatsiya. Maqolada yashil sertifikatning fuqarolik huquqi kontekstidagi roli ko'rib chiqiladi. Yashil sertifikat mahsulot yoki xizmatlarning ekologik standartlarga muvofiqligini tasdiqlovchi vosita sifatida shartnomalar tuzish, tomonlarning javobgarligi va korxonalar faoliyatini tartibga solishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Muallif yashil sertifikatni berish va undan foydalanishning huquqiy jihatlari, shuningdek, uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari muhokama qiladi. Maqolada barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash uchun ekologik barqaror amaliyotni rivojlantirish va fuqarolik qonunchiligida yashil sertifikatni faol joriy etish bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirish talab etiladi.

Kalit so'zlar: yashil sertifikat, fuqarolik huquqi, ekologik standartlar, shartnoma munosabatlari, huquqiy tabiati, reglament, rivojlanish istiqbollari, barqaror rivojlanish, tomonlarning javobgarligi, ekologik barqaror amaliyotlarni targ'ib qilish

Yashil sertifikatlash so'nggi yillarda barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha bahslarning ajralmas qismiga aylandi. Muayyan ekologik standartlarga muvofiqligini tasdiqlovchi ushbu hujjat ham korporatsiyalar, ham fuqarolar tomonidan ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada yashil sertifikatning fuqarolik huquqi kontekstidagi roli ko'rib chiqiladi, uning huquqiy tabiati va fuqarolik munosabatlariga ta'siri aniqlanadi, shuningdek kelajakda uning rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Yashil sertifikat - bu mahsulot, xizmat yoki ishlab chiqarish jarayoni muayyan ekologik standartlarga javob berishini tasdiqlovchi vakolatli organlar yoki tashkilotlar tomonidan chiqarilgan hujjat. Yashil sertifikatning asosiy vazifasi korxonalar va iste'molchilarning ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlarini rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanishni rag'batlantirishdir. Bu mahsulotlarning ekologik samaradorligini oshirish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va atrof-muhit muammolari haqida xabardorlikni oshirishga yordam beradi [3].

Yashil sertifikatning huquqiy jihatlari turli huquqiy sohalarda uni olish, berish va foydalanishni tartibga solishni o'z ichiga oladi. Asosiy jihatlarga quyidagilar kiradi:

Qonunchilik va me'yoriy hujjatlar: Yashil sertifikatlar berish, nomzodlarga qo'yiladigan talablar va ulardan foydalanish bilan bog'liq majburiyatlarni tartibga soluvchi qonun va me'yoriy hujjatlar.

Olish va berish tartibi: Yashil sertifikat olish uchun ariza beruvchi javob berishi kerak bo'lgan aniq mezon va standartlarni belgilash, shuningdek, vakolatli organlar yoki tashkilotlar tomonidan uni berish jarayonini tashkil etish.

Fuqarolik munosabatlarida foydalanish: Shartnomalar, bitimlar va boshqa huquqiy hujjatlarni tuzishda yashil sertifikatdan foydalanishni tartibga soluvchi qoidalar va qoidalarni belgilaydi.

Buzilish uchun javobgarlik: Yashil sertifikatlarni soxtalashtirish, ulardan noto'g'ri foydalanish yoki ular bilan bog'liq ekologik standartlarni buzish uchun javobgarlikni belgilaydi.

Xalqaro uyg'unlashtirish: Yashil sertifikat xalqaro ahamiyatga ega bo'lsa, tegishli xalqaro shartnomalar va standartlarni ham hisobga olish muhimdir [5].

Yashil sertifikat fuqarolik huquqiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki u shartnomalar va bitimlar tuzishda muhim elementga aylanadi. Bu yerda e'tiborga olinadigan ba'zi jihatlar:

Birinchidan, shartnoma munosabatlari: Yashil sertifikat korxonalar o'rtasida yoki iste'molchilar bilan shartnomalar tuzishda muhim shartga aylanishi mumkin. Bu tovarlar yoki xizmatlarni etkazib berish yoki sotish shartlarining bir qismi sifatida sertifikat taqdim etishni talab qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

Shuningdek, tomonlarning javobgarligi: Yashil sertifikat bilan bog'liq shartlar buzilgan taqdirda, tomonlar fuqarolik qonunchiligiga muvofiq javobgar bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar sotuvchi soxta yoki muddati o'tgan sertifikat taqdim etsa, bu shartnoma majburiyatlari va kompensatsiyaga olib kelishi mumkin.

Yana bir jihati, iste'molchilar oldidagi majburiyatlar: Yashil sertifikat korxonalarining iste'molchilar oldidagi majburiyatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Iste'molchilar yashil sertifikatga ega bo'lgan mahsulot yoki xizmatlarning ma'lum ekologik standartlarga javob berishini kutishlari mumkin va agar ular mos kelmasa, da'vo qilishlari yoki kompensatsiya talab qilishlari mumkin [4].

Shu bilan birga, korxonalar faoliyatini tartibga solish: Yashil sertifikatdan davlat organlari tomonidan ekologiya sohasidagi korxonalar faoliyatini tartibga solish uchun foydalanish mumkin. Masalan, soliq imtiyozlari yoki boshqa imtiyozlarni olish uchun korxonalardan yashil sertifikat talab qilinishi mumkin.

Shunday qilib, yashil sertifikat fuqarolik huquqida muhim rol o'ynaydi, ekologik yo'naltirilgan shartnoma munosabatlarida tomonlarning huquqlari, majburiyatlari va majburiyatlarini belgilaydi.

Yashil sertifikatni rivojlantirish istiqbollari bir nechta asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Ko'lamning kengayishi: Yashil sertifikatning ko'lami iqtisodiyotning yangi tarmoqlari va tarmoqlariga, jumladan, texnologik innovatsiyalar, transport, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga kengayishi kutilmoqda, bu esa ekologik barqarorlikni kengroq joriy etishga yordam beradi.

2. Xalqaro e'tirof: Yashil sertifikatning standartlarni uyg'unlashtirish va xalqaro tan olinishiga intilish undan kengroq foydalanishga yordam beradi va sertifikatlangan mahsulot va xizmatlarning xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

3. Sertifikatlashtirishda innovatsiyalar: Sertifikatlashtirish sohasida yangi usul va texnologiyalarni ishlab chiqish, masalan, sertifikatlarning shaffofligi va autentifikatsiyasini ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish sertifikatlashtirish jarayonining samaradorligi va ishonchliligini oshiradi.

4. Ogohlikni oshirish: Iste'molchilar va korxonalar uchun yashil sertifikatning ahamiyati haqida axborot kampaniyalari va ta'lim dasturlarini kuchaytirish sertifikatlangan mahsulot va xizmatlarga talabni oshirishga yordam beradi, shuningdek, kompaniyalarni ekologik barqaror amaliyotlarni qo'llashga undaydi.

5. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Moliyaviy rag'batlantirish, soliq imtiyozlari yoki boshqa imtiyozlar ko'rinishidagi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi yashil sertifikatlashni faol amalga oshirish va ekologik barqaror texnologiyalar va amaliyotlarni rivojlantirishga yordam beradi [2].

Ushbu va boshqa omillar tufayli yashil sertifikat barqaror rivojlanishni rag'batlantirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishda muhim rol o'ynashda davom etadi.

Shuningdek, O'zbekistonda ekologik barqaror amaliyotni targ'ib qilish, mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirishga qaratilgan bir qancha dastur va tashabbuslar mavjud. Ulardan ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Organik mahsulotlarni sertifikatlash: O'zbekistonda paxta va mevalar kabi organik mahsulotlarning ekologik tozaligi va xalqaro standartlarga muvofiqligini isbotlash uchun sertifikatlash bor.

2. Energiyani tejash dasturlari: Energiya samaradorligini oshirish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha sa'y-harakatlar doirasida

energiya tejoychi texnologiyalar va qurilmalarni qo'llab-quvvatlash va sertifikatlash dasturlari bor.

3. Yashil qurilish: Barqaror qurilish va energiya tejamkor binolarga qiziqish ortib borayotganligi sababli, O'zbekistonda yashil qurilish loyihalari uchun sertifikat bor.

4. O'zbekiston noyob tabiiy go'zallik va madaniy merosga ega, shuningdek, ekologik jihatdan barqaror turizm ob'ektlari va dasturlarini sertifikatlash mumkin. ushbu sanoat rivojlanishining muhim qismidir [1].

Bularning har biri ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilash va mamlakatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yashil sertifikat ekologik javobgarlik sohasida muhim vosita bo'lib, fuqarolik huquqida muhim rol o'ynaydi. Atrof-muhit standartlarini qonunchilikka va tadbirkorlik amaliyotiga joriy etish barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'l ochadi. Yashil sertifikatlar orqali biznesni tartibga solish va rag'batlantirish orqali biz kelajak avlodlar uchun toza va sog'lom muhitni ta'minlay olamiz. Ushbu maqsadga erishish uchun yashil sertifikatlash tizimini rivojlantirish va takomillashtirishni davom ettirish, shuningdek, barcha manfaatdor tomonlarning xabardorligi va faol ishtirokini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sabirov, N. (2023). FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI. Farg'ona davlat universiteti, (1), 51-51.
2. Бурханова, Л. М. (2019). Доверительное управление как институт обязательственного права: особенности национального регулирования на примере гражданского законодательства Республики Узбекистан. *Ex jure*, (4), 34-52.
3. Фомичева, М. Д., & Скоробогатов, В. В. (2021). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА "ЗЕЛЕНых" СЕРТИФИКАТОВ КАК ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В ПРАВЕ ГЕРМАНИИ И КИТАЯ. *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*, (8), 131-133.
4. Нужина, И. П., & Скуридина, А. С. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В «ЗЕЛЕНое» СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА (Г. ХАЙДАРАБАД, ПАКИСТАН). In *Проблемы экономики и управления строительством в условиях экологически ориентированного развития* (pp. 317-326).
5. Сафаров, Д. И. (2018). Система ограничений в экологическом праве Республики Узбекистан. *Юридическая техника*, (12), 609-613.

6. Скоробогатов, В. В. (2021). ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «ЗЕЛЕННЫХ» СЕРТИФИКАТОВ КАК ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. Ответственный редактор, 21.